

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

СТРАШКО В.І.

Дослідження категорії конкурентоспроможності на ринку праці

Предметом дослідження є теоретичні аспекти формування конкурентоспроможності робочої сили в системі ринкових відносин, що складаються на ринку праці.

Метою дослідження є здійснення порівняння категорій конкурентоспроможності, які існують на ринку праці для уточнення категорії конкурентоспроможності робочої сили.

Методи дослідження. У роботі застосовано сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну послідовність та дієвість дослідження.

Результати роботи. В статті досліджено різні категорії конкурентоспроможності на ринку праці. Розглянуто зміст поняття конкурентоспроможність робітника. Проведено дослідження поняття конкурентоспроможність персоналу. Також узагальнено поняття конкурентоспроможність робочої сили. Показано, що в науковому обігу використовується конкурентоспроможність трудових ресурсів та конкурентоспроможний людський капітал. Здійснено порівняння цих категорій та показано їх взаємозв'язок. Продемонстровано, що в основі піраміди конкурентоспроможності знаходиться конкурентоспроможність робочої сили.

Галузь застосування результатів. Система наук в галузі економіки праці, соціальної економіки і політики, економічних та соціальних наукових досліджень, предметом яких є вивчення процесів підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.

Висновки. В основі конкурентоспроможності робочої сили лежить її якість, а саме сукупність особистісних, професійних та інших характеристик, які дозволяють працівнику конкурувати на ринку праці.

Ключові слова: конкурентоспроможність, робоча сила, ринок праці, якість робочої сили.

СТРАШКО В.І.

Исследование категории конкурентоспособности на рынке труда

Предметом исследования являются теоретические аспекты формирования конкурентоспособности рабочей силы в системе рыночных отношений, складывающихся на рынке труда.

Целью исследования является осуществление сравнения категорий конкурентоспособности, которые существуют на рынке труда для уточнения категории конкурентоспособности рабочей силы.

Методы исследования. В работе применена совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, исторический, логический, что позволило обеспечить концептуальную последовательность и действенность исследования.

Результаты работы. В статье исследованы различные категории конкурентоспособности на рынке труда. Рассмотрено содержание понятия конкурентоспособность рабочего. Проведено исследование понятия конкурентоспособность персонала. Также обобщено понятие конкурентоспособности рабочей силы. Показано, что в научном обороте используется конкурентоспособность трудовых ресурсов и конкурентоспособный человеческий капитал. Проведено сравнение этих категорий и показано их взаимосвязь. Продемонстрировано, что в основе пирамиды конкурентоспособности находится конкурентоспособность рабочей силы.

Область применения результатов. Система наук в области экономики труда, социальной экономики и политики, экономических и социальных исследований, предметом которых является изучение процессов повышения конкурентоспособности на рынке труда.

Выводы. В основе конкурентоспособности рабочей силы лежит ее качество, а именно совокупность личностных, профессиональных и других характеристик, которые позволяют работнику конкурировать на рынке труда.

Ключевые слова: конкурентоспособность, рабочая сила, конкурентоспособность рабочей силы, рынок труда, качество рабочей силы.

STRASHKO V.I.

Research on the category of competitiveness in the labor market

The subject of the study is the theoretical aspects of the formation of the competitiveness of the labor force in the system of market relations that develop in the labor market.

The aim of the study is to compare the categories of competitiveness that exist in the labor market to clarify the category of competitiveness of the labor force.

Research methods. The work uses a set of scientific methods and approaches, including systemic, historical, logical, which made it possible to ensure the conceptual consistency and effectiveness of the research.

Results of work. The article examines various categories of competitiveness in the labor market. The content of the concept of a worker's competitiveness is considered. The research of the concept of personnel competitiveness is carried out. The concept of labor force competitiveness is also generalized. It is shown that the competitiveness of labor resources and competitive human capital are used in scientific circulation. A comparison of these categories is carried out and their relationship is shown. It has been demonstrated that the competitiveness of the labor force is at the heart of the competitiveness pyramid.

Application of the results. The system of sciences in the field of labor economics, social economics and politics, economic and social research, the subject of which is the study of the processes of increasing competitiveness in the labor market.

Conclusions. The competitiveness of the labor force is based on its quality, namely, the totality of personal, professional and other characteristics that allow the employee to compete in the labor market.

Key words: competitiveness, labor force, labor force competitiveness, labor market, labor force quality.

Постановка проблеми. Важливим напрямом економічної політики багатьох країн світу стає підвищення конкурентоспроможності робочої сили. Десятиліття тому прийнята країнами «Великої Двадцятки» Стратегія «Кваліфікована

робоча сила для потужного, сталого та збалансованого зростання» передбачала швидке реагування систем освіти економічно розвинених країн на зміни вимог до кваліфікацій, обумовлені прискоренням технологічного прогресу та поши-

ренням інновацій [1]. Тому уточненню підлягають категорії конкурентоспроможності на ринку праці для практичного використання в науковому обігу, що потребує подальшого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Останнім часом вітчизняні та зарубіжні науковці приділяли достатньо уваги дослідженню еволюції економічного змісту конкурентоспроможності робочої сили в умовах трансформаційних змін. Зокрема, найбільш значимий внесок у розвиток теорії конкурентоспроможності робочої сили внесли такі вітчизняні вчені–економісти як Ільч Л.М., Петрова І.Л., Богиня Д.П., Лісогор Л.С., Руденко Н.В., Чувардинський В.О., Лібанова Е.М. Теоретичними основами дослідження понять конкурентоспроможності займалися науковці ближнього зарубіжжя: Кара А.М., Кузнецова Є.Ю., Сотнікова С.І., Шатохін А. Г., Ляпкина Н. А., Віріна І.В., Грошелева Є.Г., Сапіженко В.В., Байкова І.А. та ін.

У той же час, у зв'язку з недостатнім системним вивченням явищ, що відбуваються в економіці праці на сьогоднішньому етапі соціально–економічного розвитку України, перш за все у сегменті зростання конкурентоспроможності на ринку праці, потребують подальшого дослідження термінологічний апарат конкурентоспроможності, що стане потужним базисом на шляху вдосконалення методології економічних реформ. Все це обумовлює необхідність порівняння категорій конкурентоспроможності, які існують на ринку праці для уточнення категорії конкурентоспроможності робочої сили.

Метою дослідження є здійснити порівняння категорій конкурентоспроможності, які існують на ринку праці для уточнення категорії конкурентоспроможності робочої сили.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні більшість науковців сходяться в думці, що робоча сила – це ініціативний індивід творчої праці, знання якого дають змогу приймати рішення про місце і доцільність прикладання своїх здібностей. Однак, трансформація світової економіки, що активно спостерігається в XXI столітті, дала привид для розширення розуміння сутності робочої сили. Отже, її потрібно розглядати як функцію від технологічного та соціального розвитку суспільства: чим складнішою стає соціально–економічна формація, тим більше вимог ставлять до працівника, як носія робочої сили, тим більше змінюється уявлення про навички та компетен-

ції, що визначають його конкурентоспроможність на ринку праці і відповідно актуальним є питання розуміння змісту цієї категорії [2].

Найбільш поширеним, але не єдиним підходом у трактуванні конкурентоспроможності робочої сили є ототожнення даної категорії з якістю робочої сили, що досліджувалось нами в попередніх розробках. У межах такого підходу під конкурентоспроможністю робочої сили розуміють лише певну систему властивостей робочої сили, тобто її якість.

Але не всі підходи до визначення категорії «конкурентоспроможність робочої сили» ототожнюють це поняття із якістю робочої сили. Деякі автори, наприклад А.Н. Кара і Є.Ю. Кузнецова, досліджуючи цю категорію звертаються до більш широкого поняття, як «конкурентоспроможність на ринку праці», яке включає в себе конкурентоспроможність робітника, конкурентоспроможність робочої сили, персоналу, трудових ресурсів, конкурентоспроможний трудовий потенціал, конкурентоспроможність людського капіталу [3, с. 46].

Розглянемо більш детально існуючі категорії конкурентоспроможності на ринку праці, які використовуються в обігу зарубіжної і вітчизняної науки.

Сотнікова С.І. стверджує, що конкурентоспроможність робітника – якість людського капіталу, що характеризує ступінь задоволеності ринкової потреби в праці [4]. Мелік'ян Г.Г., Колосова Р.П., Шатохін А.Г. зазначають, що конкурентоспроможність трактується як здібність сучасного робітника знайти роботу на ринку праці [5]. Шатохін А.Г. під конкурентоспроможністю робітника в широкому сенсі має на увазі корисність робочої сили, яка присутня на ринку праці, для потенційного покупця–роботодавця [6]. Ці визначення розкривають міру відповідності здібностей робітника вимогам ринку і роботодавців, а значить можливість участі в соціально–економічному розвитку країни.

Хлопова Т.В. вважає, що конкурентоспроможність робітника – це інтегральна характеристика, що відображає ступінь відповідності рівня розвитку компонентів індивідуального трудового потенціалу вимогам конкретного робочого місця в даний момент часу, що дозволяє даному робітнику з певною ймовірністю розраховувати на збереження зайнятості [7].

А Галузо Є.А. вважає цю категорію ступенем розвитку професійної компетентності робітника як якісна характеристика його індивідуальної робочої сили. Тобто ними розглядається рівень під-

готовленості та професіоналізму співробітників підприємства в термінах їх відповідності конкретному робочому місцю або посаді [8]. Соколова В.Є., Кібанов А.Я. конкурентоспроможність робітника характеризують як властивість робітника успішно конкурувати на ринку праці із робітниками, які мають аналогічну професію, спеціальність, рівень кваліфікації. Конкурентоспроможність забезпечується високим рівнем професіоналізму і компетентності, особистісними якостями, мотивацією та інноваційним потенціалом [9,10].

На думку Соколової Г.Н, конкурентоспроможність суб'єкту робочої сили на ринку праці визначається його здатністю витримувати конкуренцію з боку реальних або потенційних претендентів на його робоче місце, або претендувати самому на отримання більш престижної роботи [11].

А науковець Ляпкіна Н.А. зазначає, що конкурентоспроможність робітника – це здатність виграти у конкурентів економічні перегони за кращі робочі місця в його професійній галузі завдяки найкращій відповідності сукупний якісних характеристик робочої сили виробничому потенціалу конкретних робочих місць і суб'єктивним перевагам роботодавця [12]. Як видно з наведеного, в якості пріоритетної характеристики вказується здатність витримувати конкуренцію на ринку праці.

Віріна І.В. зазначає в своїх роботах, що конкурентоспроможність робітників – соціально–економічна категорія, що характеризує потенційні здібності людини до праці. Конкурентоспроможність залежить від трьох видів здібностей:

1) сукупності якостей, що характеризують здібності до праці;

2) володіння навичками пошуку потрібної роботи, а також вміння переконати роботодавця в своїх перевагах по відношенню до інших кандидатів;

3) здібності задовольнити конкретну потребу покупця робочої сили [13]. В основі цього визначення – принцип наявності у робітників певних якостей і властивостей, що забезпечують досягнення високих індивідуальних результатів в трудовій діяльності.

Сотнікова С.І. пропонує визначати конкурентоспроможність персоналу як конкурентоспроможність окремих робітників та їх груп, і яка в значній мірі залежить від механізму функціонування людського ресурсу в виробничо–комерційному процесі. Тобто, конкурентоспроможність розуміється як сукупність індивідуальних рейтингів всіх співробітників підприємства [14].

Також існує думка, що конкурентоспроможність персоналу є здатністю робочої сили реалізувати сукупність особистісних, професійних та ділових якостей, які характеризують її специфічні особливості і здатні задовольняти вимоги роботодавців. Можливість ефективної самореалізації з орієнтуванням на вимоги роботодавців [15].

Сапіженко В.В. вважає, що під конкурентоздатністю персоналу варто розуміти інтегральну якість персоналу, що забезпечує реалізацію факторів успіху підприємства на ринку товарів та послуг [16]. Інтегральність конкурентоспроможності проявляється в тісній взаємодії особистісних, професійних та кваліфікаційних якостей персоналу, що надає узагальнену характеристику персоналу, яка сприяє досягненню економічної ефективності підприємства на ринку.

На думку Віріної І.В., конкурентоспроможність робочої сили виступає як абстрактна категорія, що характеризує потенційні здібності людини до праці, яка включає два типи якостей:

1) сукупність якостей, що характеризують здатність до праці в самому широкому аспекті;

2) здатність людини знаходити робоче місце, доводити роботодавцю свої переваги перед іншими кандидатами [13]. В цьому визначенні враховується потенціал співробітників на основі аналізу їх здібностей до праці та пошуку робочого місця.

За виразом Галузо Є.А., «конкурентоспроможність робочої сили – це рівень розвитку сукупних якісних характеристик робочої сили: інтелектуальних, духовних та фізичних здібностей людини до праці, завдяки яким вона може брати участь в трудовій діяльності [8]. При цьому Томілов В.В., Семеркова Л.Н. характеризують конкурентоспроможність товару робоча сила як ступінь розвитку здібностей індивіда, які використовуються в процесі трудової діяльності, та його кваліфікації. Конкурентоспроможність індивіда показує, в якій мірі його вікові, професійно–кваліфікаційні, фізіологічні, соціально–побутові характеристики відповідають вимогам, які пред'являють до робочої сили на ринку праці [17]. Обидва визначення характеризують фактичний рівень здібностей робітників, який зіставляється з вимогами ринку.

Івановська Л., Сулова Н. Конкурентоспроможність потенціалу управлінського робітника – це здатність робітника брати участь в процесах економічної та соціальної взаємодії на внутрішньому ринку праці в цілях досягнення бажаного

соціального статусу. Єдине визначення, в якому сформульована мета, яка переслідується робітниками, що конкурують на ринку праці [18]. Не дивлячись на слова автора, в визначенні акцентуються здібності робітника, а не його потенціал.

Сотнікова С.І. зазначає, що конкурентоспроможність трудових ресурсів – комплекс характеристик працездатного населення, який визначає успіх його участі в соціально–економічній діяльності, яка здійснюється на певній території. Конкурентоспроможність трудових ресурсів характеризується перевагами, які має сукупна робоча сила в задоволенні ринкової потреби регіону або країни в праці [4]. Це визначення розглядає конкурентоспроможність як сукупність характеристик всього працездатного населення, яке забезпечує потребу галузей економіки країни в праці.

Байкова І.А. запропонувала визначення поняття «конкурентоспроможний людський капітал» як сукупність інтелектуальних і фізичних характеристик людини, які здатні приносити дохід та дозволяють займати господарським структурам провідні позиції у конкурентній боротьбі, яка підсилюється [19]. Конкурентоспроможність інтерпретується як інтегральна характеристика, яка забезпечує лідерство в конкурентній боротьбі на національному та світовому ринках.

Взаємозв'язок цих категорій зазначено на рисунку. В основі піраміди конкурентоспроможності знаходиться конкурентоспроможність робочої сили, що є сукупністю інтелектуальних, духовних та фізичних здібностей людини до праці. Саме завдяки цим здібностям людина має можливість формувати і підвищувати свою професійну підготовку.

Другий рівень піраміди займає конкурентоспроможність робітника, під якою мається на увазі ступінь розвитку його професійної компетентності як якісної характеристики індивідуальної робочої сили, що забезпечує попит з боку роботодавців.

На третьому рівні знаходиться конкурентоспроможність персоналу, що визначається конкурентоспроможністю окремих робітників та їх груп в залежності від сукупності їх особистісних, професійних та ділових якостей.

Наступний рівень піраміди представлений конкурентоспроможністю трудових ресурсів, яка є комплексом характеристик здатного до праці населення, визначаючих ефективність його участі в соціально–економічній діяльності певного регіону.

П'ятий рівень піраміди займає конкурентоспроможний трудовий потенціал, в якості якого виступає здатність робітника брати участь в соціально–економічному механізмі функціонуван-

Піраміда конкурентоспроможності персоналу

Джерело: наведено за [3, с. 46].

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

ня внутрішнього ринку праці в цілях досягнення бажаного соціального статусу.

На останньому рівні піраміди знаходиться конкурентоспроможність людського капіталу, що виражає володіння людиною сукупністю фізичних, духовних, творчих та підприємницьких здібностей, які визначаються, в решті–решт, рівень конкурентоздатності продукції підприємства на національному та міжнародному ринках.

Висновок

В результаті проведеного дослідження, можна зазначити, що все ж таки в основі конкурентоспроможності робочої сили лежить її якість, а саме сукупність особистісних, професійних та інших характеристик, які дозволяють працівнику конкурувати на ринку праці.

Список використаних джерел

1. A Skilled Workforce for Strong, Sustainable and Balanced Growth: A G20 Training Strategy (2010). Geneva: International Labour Office. Last access: 2010. Title from the screen: <https://www.oecd.org/g20/summits/toronto/G20-Skills-Strategy.pdf>.
2. Економічна теорія: макро– та мікроекономіка. Навч. посібник / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. К. : Альтернативи, 2001, 2003, 2005. 608 с.
3. Кара А.Н., Кузнецова Е.Ю. Піраміда конкурентоспроможності робочої сили: уровни построения и их логическая связь. Вопросы экономической теории. Макроэкономика. 2011. №1. С. 46–49.
4. Сотникова С.И. Управление карьерой: учебное пособие. М.: ИНФРА–М, 2001. С. 22.
5. Экономика труда и социально–трудовые отношения / Под ред. Г.Г. Меликьяна, РП. Колосовой. М.: Изд–во МГУ, изд–во ЧеРо, 1996. 623 с.
6. Шатохин А. Г. Конкурентоспособность работников на рынке труда: дис. канд. экон. наук. Ярославль, 2000. 149 с.
7. Хлопова Т.В. Развитие трудового потенциала и повышение конкурентоспособности персонала предприятий: дис. докт. экон. наук. Иркутск, 2004. 367 с.
8. Галузо Е.А. Развитие конкурентоспособности персонала строительных организаций: дис. канд. экон. наук. М., 2008. 234 с.
9. Соколова В.Е. Развитие конкурентоспособности управленческого персонала железных дорог: дис. канд. экон. наук. Хабаровск, 2006. 177 с.
10. Управление персоналом организации: учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА–М, 2003. С. 202.

11. Соколова Г.Н. Экономическая социология. М., 2000. С. 135.

12. Ляпкина Н. А. Обеспечение конкурентоспособности персонала в условиях его старения: на примере машиностроительных предприятий г. Рубцовска: дис. канд. экон. наук. Бийск, 2007. 160 с.

13. Вирина И.В. Формирование и развитие конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда: автореф. дис. канд. экон. наук. М., 2007. 46 с.

14. Сотникова С.И. Конкурентоспособность рынка труда: генезис социально–экономического содержания // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. № 2.

15. Грошелева Е.Г. К вопросу конкурентоспособности управленческого персонала. [Электронный ресурс]. Режим доступа : <http://www.rusnauka.com / NIO/Economics>.

16. Сапиженко В.В. Формирование конкурентоспособности управленческого персонала крупных промышленных предприятий: дис. канд. экон. наук. Иркутск, 2004. 147 с.

17. Томилов В.В., Семеркова Л.Н. Маркетинг рабочей силы. [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.libedu.ru/tomilov_v_v_/p/O/marketing_rabochei_sily.html.

18. Ивановская Л., Суслова Н. Конкурентоспособность управленческого персонала // Маркетинг. 2004.

19. Байкова И.А. Влияние глобализационных процессов на формирование конкурентоспособного человеческого капитала: дис. канд. экон. наук. М., 2010.

References

1. A Skilled Workforce for Strong, Sustainable and Balanced Growth: A G20 Training Strategy (2010). Geneva: International Labour Office. Last access: 2010. Title from the screen: <https://www.oecd.org/g20/summits/toronto/G20-Skills-Strategy.pdf>.
2. Yekonomichna teoriya: makro– ta mnykroyekonomika. Navch. poshbnik / Za red. Z. Vatamanyuka ta S. Panchishina. K. : Al'ternativi, 2001, 2003, 2005. 608 s.
3. Kara A.N., Kuznetsova Ye.YU. Piramida konkurentosposobnosti rabochey sily: urovni postroyeniya i ikh logicheskaya svyaz'. Voprosy ekonomicheskoy teorii. Makroekonomika. 2011. №1. S. 46–49.
4. Sotnikova S.I. Upravleniye kar'yeroy: uchebnoye posobiye. M.: INFRA–M, 2001. S. 22.
5. Ekonomika truda i sotsial'no–trudovyye otnosheniya / Pod red. G.G. Melik'yana, RP. Kolosovoy. M.: Izd–vo MGU, izd–vo CheRo, 1996. 623 s.
6. Shatokhin A. G. Konkurentosposobnost' rabotnikov na rynke truda: dis. kand. ekon. nauk. Yaroslavl', 2000. 149 s.

7. Khlopova T.V. Razvitiye trudovogo potentsiala i povysheniye konkurentosposobnosti personala predpriyatiy: dis. dokt. ekon. nauk. Irkutsk, 2004. 367 s.

8. Galuzo Ye.A. Razvitiye konkurentosposobnosti personala stroitel'nykh organizatsiy: dis. kand. ekon. nauk. M., 2008. 234 s.

9. Sokolova V.Ye. Razvitiye konkurentosposobnosti upravlencheskogo personala zheleznykh dorog: dis. kand. ekon. nauk, Khabarovsk, 2006. 177 s.

10. Upravleniye personalom organizatsii: uchebnik / Pod red. A.YA. Kibanova. M.: INFRA–M, 2003. S. 202.

11. Sokolova G.N. Ekonomicheskaya sotsiologiya. M., 2000. S. 135.

12. Lyapkina N. A. Obespecheniye konkurentosposobnosti personala v usloviyakh yego stareniya: na primere mashinostroitel'nykh predpriyatiy g. Rubtsovsk: dis. kand. ekon. nauk. Biysk, 2007. 160 s.

13. Virina I.V. Formirovaniye i razvitiye konkurentosposobnosti molodykh spetsialistov na rynke truda: avtoref. dis. kand. ekon. nauk. M., 2007. 46 s.

14. Sotnikova S.I. Konkurentosposobnost' rynka truda: genezis sotsial'no–ekonomicheskogo sodержaniya // Marketing v Rossii i za rubezhom. 2006. № 2.

15. Grosheleva Ye.G. K voprosu konkurentosposobnosti upravlencheskogo personala. [Yelektronniy resurs]. Rezhim dostupu : <http://www.rusnauka.com/NIO/Economics>.

16. Sapizhenko V.V. Formirovaniye konkurentosposobnosti upravlencheskogo personala krupnykh pro-

myshlennykh predpriyatiy: dis. kand. ekon. nauk. Irkutsk, 2004. 147 s.

17. Tomilov V.V., Semerkova L.N. Marketing rabochey sily. [Yelektronniy resurs]. Rezhim dostupu : http://www.libedu.ru/tomilov_v_v_/p/O/marketing_rabochey_sily.html.

18. Ivanovskaya L., Suslova N. Konkurentosposobnost' upravlencheskogo personala // Marketing. 2004.

19. Baykova I.A. Vliyaniye globalizatsionnykh protsessov na formirovaniye konkurentosposobnogo chelovecheskogo kapitala: dis. kand. ekon. nauk. M., 2010.

Дані про атора

Страшко Володимир Ігорович,

аспірант III курсу спеціальності «Економіка» Полтавського університету економіки і торгівлі, м. Полтава
e-mail: v.i.strashko@gmail.com

Данные об авторе

Страшко Владимир Игоревич,

аспирант III курса специальности «Экономика», Полтавского университета экономики и торговли, г. Полтава
e-mail: v.i.strashko@gmail.com

Data about the author

Volodymyr Strashko,

postgraduate student of the III course of the specialty «Economics», Poltava University of Economics and Trade
e-mail: v.i.strashko@gmail.com

УДК 331.5.024.52

УШЕНКО Н.В.

Трансформаційні зміни ринку праці в умовах формування платформної економіки та її бізнес–сегменту

Предметом дослідження є трансформаційні зміни ринку праці в умовах формування платформної економіки та її бізнес–сегменту.

Метою дослідження є визначення трансформаційних змін ринку праці у формі новітніх викликів цифровізації в умовах формування платформної економіки та її бізнес–сегменту.

Методи дослідження. У роботі використана сукупність загальних (спостереження, порівняння) та спеціальних (групування, макроекономічного аналізу, логічного узагальнення) методів економічного дослідження, що дозволило забезпечити послідовність та єдність дослідження щодо викликів на ринку праці під впливом цифровізації.

Результати роботи. У статті здійснено моніторинг досягнення Цілей сталого розвитку для України на період до 2030 року щодо сфери соціально–трудова відносин та впровадження цифрових технологій, проведено порівняльний аналіз традиційного та цифрового секторів ринку праці, окреслено перспективи впливу цифровізації на його подальше функціонування.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в процесі формування платформної економіки, моніторингу та прогнозування впливу цифровізації на